

MEDIADA JURNALIST VA BLOGERLAR KO'TARAYOTGAN MUAMMOLARNING XILMA-XILLIGI

Alisher IMOMOV,

Xalqaro Nordik Universiteti

1-kurs magistranti.

1-toifali yurist.

Annotatsiya: Mediada jurnalist va blogerlar ko'tarayotgan muammolarning xilma-xilligi jamiyat taraqqiyoti va axborotga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan hozirgi davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Jurnalistlar asosan rasmiy, siyosiy, iqtisodiy va qonunchilik bilan bog'liq masalalarni yoritishga urg'u berishsa, blogerlar ijtimoiy muammolar, shaxsiy tajriba, hayotiy ko'nikmalar, ekologik muammolar va mahalliy darajadagi masalalarga ko'proq e'tibor qaratadi. Ushbu tezisda ana shu xilma-xillik ijtimoiy tarmoqlar orqali qanday ifodalanishi, odamlar orasida qanday aks-sado berayotgani, shuningdek, axborotning ta'siri qanday shakllanishi yoritiladi. Bloger va jurnalistlar axborotni qanday tarzda yetkazishi, ularning uslublari, tarafkashlik darajasi va ijtimoiy mas'uliyat hissi qiyosiy tahlil qilinadi. Maqola ommaviy axborot vositalarining zamonaviy jamiyatdagi o'rni va ularning jamoatchilik fikriga ta'sirini keng qamrovda tahlil etadi.

Kalit so'zlar: Jurnalist, bloger, media, axborot, muammolar, ijtimoiy tarmoqlar, jamoatchilik, ta'sir

Kirish

Zamonaviy axborot maydonida jurnalistlar va blogerlar muhim rol o'ynaydi. Ular jamiyatdagi turli ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy masalalarni ommaga yetkazish, muammolarni ko'tarish va ularni hal qilishga undash orqali axborot

almashinuvida vositachilik qiladi (Аширова, 2021). Blogerlik fenomeni ayniqsa so‘nggi yillarda yuksalib, mustaqil axborot manbai sifatida tan olingan (To‘raqulova, 2019). Ular ko‘pincha ommaviy axborot vositalarida yoritilmaydigan yoki yetarlicha ko‘tarilmaydigan masalalarni dolzarb va tezkor tarzda muhokama qiladi (Каримова, 2023).

Natija va mulohazalar

Bugungi media muhitida jurnalistlar ijtimoiy adolatsizlik, korrupsiya, ekologiya, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va inson huquqlari kabi ko‘plab masalalarni yoritmoqda. Masalan, O‘zbekiston jurnalistlari maktab va tibbiyot tizimidagi moliyaviy kamchiliklar, mahalliy boshqaruvdagi shaffoflik yetishmasligi haqida ochiq-oydin materiallar tayyorlab, muammolar yechimiga hissa qo‘shib kelmoqda (Қурбонов, 2020).

Blogerlar esa ko‘proq shaxsiy kuzatuvlar, jonli efirlar, ijtimoiy tarmoqlardagi interaktivlik orqali ijtimoiy nohaqlik, gender tengsizligi, xizmat ko‘rsatish sifati va mahalliy darajadagi e‘tibordan chetda qolgan muammolarni yoritadi (Khamdamova, 2021). Masalan, bir qator blogerlar ichimlik suvi, yo‘llar sifati, uy-joy masalalari yoki ijtimoiy yordam olishdagi byurokratik to‘siqlar haqida postlar orqali jamoatchilik e‘tiborini tortib, muammoga rasmiylarning munosabat bildirishiga sabab bo‘lgan.

Jurnalistlar asosan aniqlik, fakt va rasmiy manbaga asoslangan holda ish yuritsa, blogerlar ko‘proq subyektiv nuqtai nazarga ega. Bu esa ba‘zan bahsli holatlarga olib keladi, biroq aynan blogerlarning erkin va tezkor yondashuvi jamiyatda turli muammolarni keng ommaga yetkazishga xizmat qilmoqda (Jenkins, 2006).

Shuningdek, jurnalistlar rasmiy nashrlar orqali inson huquqlari, konstitutsion erkinliklar, atrof-muhit muhofazasi kabi fundamental muammolarni ko‘tarayotgan bo‘lsa, blogerlar bolalar huquqlari, tibbiy xizmat sifati, uy-joy masalalari,

iste'molchi huquqlari kabi odamlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan kundalik muammolarni keng yoritmoqda (McQuail, 2010; Назаров, 2022).

Blogerlar shuningdek, ayrim hollarda jurnalistlar yoritmayotgan mavzular – oilaviy zo'ravonlik, diniy erkinlik, yoshlar muammolari kabi nozik masalalarni dadil ko'taradi (ЮНЕСКО, 2021). Bu esa ularning axborot maydonidagi faolligi va ta'sirini yanada kuchaytirmoqda.

Jurnalistlar va blogerlar tomonidan yoritilayotgan muammolarning ko'pligi va xilma-xilligi, bir tomondan, fuqarolik jamiyatining shakllanayotganidan, ikkinchi tomondan esa axborotga bo'lgan talabning ortib borayotganidan dalolat beradi. Biroq bu xilma-xillik muayyan muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, quyidagi amaliy yechimlar taklif etiladi:

Birinchidan, axborot sifati va ishonchliligini oshirish zarur. Har qanday muammoni ko'tarishdan oldin jurnalist ham, bloger ham faktlarga tayanishi, manbalarni aniqlashtirishi va xolis bo'lishi kerak. Bu orqali omma ishonchini qozonish va noto'g'ri axborotlarning oldini olish mumkin bo'ladi.

Ikkinchidan, jurnalistlar va blogerlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Blogerlar tezkorlik va shaxsiy yondashuv bilan ajralib tursa, jurnalistlar rasmiylik va muvozanatni saqlaydi. Ularning o'zaro hamkorligi muammolarning chuqur va turli burchaklardan yoritilishiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, media savodxonligini oshirish keng jamoatchilik orasida ayni dolzarb vazifadir. Odamlar axborotni tanqidiy baholash, asossiz ma'lumotlarni aniqlash ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Bu esa yolg'on xabarlar va manipulatsiyalarga qarshi samarali kurashishga yordam beradi.

To'rtinchidan, blogerlar faoliyatini tartibga soluvchi aniq normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi kerak. Blogerlar hozirgi kunda keng auditoriyaga ega bo'lib, ularning xatti-harakatlari jamiyatga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu sababli ularning mas'uliyat doirasi aniq belgilanmog'i lozim.

Beshinchidan, axborot tarqatishda mas'uliyat va kasbiy etikaga qat'iy amal qilish zarur. Har bir matn, video yoki postning ortida katta auditoriya turibdi, shu bois axborot bilan ishlovchi shaxslar o'z so'zining kuchini his qilishi kerak. Bu ijtimoiy barqarorlik va axborot xavfsizligi uchun muhim omildir. Yuqoridagi yechimlar orqali mediadagi jurnalist va blogerlar faoliyatining samaradorligini oshirish, shuningdek, muammolarni yoritishda aniqlik, xolislik va mas'uliyatni ta'minlash mumkin bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, jurnalist va blogerlar jamiyatdagi muammolarni ko'tarish orqali axborot maydonini boyitmoqda. Ularning har biri o'z yondashuvi, uslubi va auditoriyasiga ega bo'lib, muammolarni yoritishda turli xil pozitsiyalarni egallaydi. Muammolarning xilma-xilligi esa jamiyat taraqqiyotining asosi hisoblanadi — bu orqali dolzarb masalalarga e'tibor kuchayadi, jamoatchilik fikri shakllanadi va yechim izlashga turtki beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Ashirova, M. R. (2021). Zamonaviy jurnalistika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
- Castells, M. (2012). Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age. Cambridge: Polity Press.
- Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York, NY: New York University Press.
- Karimova, Z. (2023). Blogerlik va jurnalistikaning o'zaro ta'siri. Media tahlil jurnali, 1, 15–22.
- Khamdamova, G. (2021). The role of bloggers in shaping public opinion in Uzbekistan. Journal of Social Research, 6(3), 112–118.
- Kurbonov, J. (2020). Media va jamoatchilik fikri: nazariy va amaliy asoslar. Toshkent: Ijtimoiy fikr markazi.

McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). London: Sage Publications.

Nazarov, B. (2022). *Jamiyat va OAV munosabatlari: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Ma'naviyat.

To'raqulova, S. (2019). *Blogerlik faoliyatining axborot maydonidagi o'rni va ta'siri*. *O'zbekiston jurnalistikasi: Muammolar va yechimlar*, 2(4), 45–52.

UNESCO. (2021). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. <https://unesdoc.unesco.org>

DIVERSITY OF ISSUES RAISED BY JOURNALISTS AND BLOGGERS IN THE MEDIA

Abstract. The diversity of issues raised by journalists and bloggers in the media plays an important role in the context of social development and the growing demand for information in today's world. While journalists tend to focus on official, political, economic, and legislative topics, bloggers more often address social problems, personal experiences, lifestyle practices, environmental issues, and local community matters. This thesis explores how such diversity is reflected through social networks, how it resonates among audiences, and how information influences public perception. It provides a comparative analysis of how bloggers and journalists convey information, examining their communication styles, degrees of bias, and sense of social responsibility. The article also offers a broad analysis of the role of mass media in contemporary society and its impact on the formation of public opinion.

Keywords: journalist, blogger, media, information, issues, social networks, public opinion, influence

РАЗНООБРАЗИЕ ПРОБЛЕМ, ПОДНИМАЕМЫХ ЖУРНАЛИСТАМИ И БЛОГЕРАМИ В СМИ

Аннотация. Разнообразие проблем, поднимаемых журналистами и блогерами в СМИ, приобретает особое значение в условиях общественного развития и растущей потребности в информации в современном мире. Журналисты, как правило, уделяют внимание официальным, политическим, экономическим и законодательным вопросам, в то время как блогеры чаще рассматривают социальные проблемы, личный опыт, бытовые навыки, экологические темы и вопросы местного уровня. В данной работе анализируется, как это разнообразие проявляется в социальных сетях, какое отражение находит среди аудитории и каким образом формируется влияние информации на общественное сознание. Проводится сравнительный анализ способов передачи информации журналистами и блогерами, их стилей, степени предвзятости и уровня социальной ответственности. Статья также рассматривает роль средств массовой информации в современном обществе и их влияние на формирование общественного мнения.

Ключевые слова: журналист, блогер, медиа, информация, проблемы, социальные сети, общественное мнение, влияние